

**BADMINTON NAFAQAT SPORT- BALKI SALOMATLIK ASOSI.
INSON ORGANIZMIGA TA'SIRI VA FOYDALI JIHLARI**

Karimova Gulmira Salim qizi

O'ZDITSU Tennis, badminton, stol tennisi nazariyasi va uslubiyati kafedrası o'qituvchisi
[@gulmira_karimova77gmail.com](mailto:gulmira_karimova77gmail.com) +998900099409

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14393730>

Annotatsiya. Mazkur maqolada badminton sport turining insonlar harakat faoliyatini rivojlantirishdagi ahamiyati, nafas olish tizimi, yurak qon-tomir faoliyatini yaxshilash, qolaversa ko'rish qobiliyatini mustahkamlashgava turli hil kasalliklarni oldini olish hamda kasalliklarga qarshi kurashish haqida fikr yuritildi.

Аннотация. В данной статье обсуждалось значение бадминтона в развитии двигательной активности человека, улучшении работы дыхательной системы, сердечно-сосудистой функции, а также укреплению зрения и профилактике различных заболеваний и борьбе с болезнями.

Abstract. This article discussed the importance of badminton in the development of human motor activity, improvement of the respiratory system, cardiovascular function, as well as strengthening vision and preventing various diseases and fighting diseases.

Kalit so'z: Yurish, yugurish, mini-futbol, velosport, badminton, stritbol, "Workout", moslashuv, volan, koordinatsiya, harakat faoliyati.

Ключевые слова: Ходьба, бег, мини-футбол, езда на велосипеде, бадминтон, стритбол, «Воркаут», адаптация, волан, координация, двигательная активность.

Key words: Walking, running, mini-football, cycling, badminton, streetball, "Workout", adaptation, flywheel, coordination, motor activity.

Bugungi kunda badminton bilan butun dunyo miqyosida millionlab havaskor va profesionallar shug'ullanib kelmoqda. Badminton nafaqat sport balki ko'ngilochar, organism uchun foydali shu bilan birga xavfli jaroxatlar keltirib chiqarmaydigan o'yin sifatida ham keng ommalashgan. Ko'pchilik bu sport turini jismoniy va ruhiy salomatlik uchun foydasi tufayli ham yoqtirishadi, chunki badminton sport turi insonning harakar faoliyatini rivojlantiradi, nafas olish tizimini, yurak qon-tomir faoliyatini yaxshilaydi qolaversa ko'rish qobiliyatini mustahkamlaydi. Mazkur fikr soha mutaxassislari tomonidan ham faktlar bilan tasdiqlangani ahamiyatlidir.

So'nggi yillarda mamlakatimizda sport turiga ham aholi qolaversa bolalarni yanada jalb qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktyabrdagi "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risid" gi PF-6099-son Farmoniga muvofiq Respublikada aholi o'rtasida ommaviy sportni rivojlantirish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda — yurish, yugurish, mini-futbol, velosport, badminton, stritbol, "Workout" (mahalla va ko'cha fitnesi) sportning ustuvor turlari etib belgilandi. Ushbu prezident farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5-noyabrdagi yurish, yugurish, mini-futbol, badminton, stritbol va "Workout" sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-5282-son qarori bo'yicha 2021-2025 yillarda hududlarda badminton, Stritbol va "Workout" sport turlari bo'yicha respublika miqyosida jami 1164 ta maydonchalarni tashkil etish belgilangan.

Bu aholining salomatligini mustaxkamlash va yurak qon tomir kasalliklari, ortiqcha vazn, nafas olish tizimi bilan bog'liq kasalliklarishuningdek gadgetlarga qaramlik, kompyuter qarshisida kun davomida uzoq muddat ishlash yoki noqulay sharoitda ko'p kitob o'qish ko'z mushaklarining

ortiqcha zo'riqishidan aziyat chekishini oldini olish uchun qaror ijrosi ta'minlash alohida ahamiyat kasb etadi.

Badminton sport turi bilan muntazam shug'ullanish esa yurak muskullarini musthkamlaydi va qon tomirlarining tiqilib qolish xavfini kamaytiradi. 2020-yilda Tayvanda o'tkazilgan tadqiqotdabadminton bilan muntazam ravishda shug'ullanadiganlarda yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanishi ehtimoli sezilarli darajada kamroq ekanligini ko'rsatgan. Shuningdek, Shvetsiyada o'tkazilgan tadqiqot esa badminton kaltsiy ulushini oshirish orqali bolalalar va o'smirlarda suyak massasini oshirishini, bu esa kelajakda suyaklarning erta yemirilish xavfini bir muncha kamaytirishini ko'rsatdi.

Yana bir taqqiqotda ko'z mushaklarining tarang bo'lib qolishibunday holda linzalar konveks shaklda bo'ladi. Shunday qilib miopiya rivojlana boshlaydi. Natijada miopiya ya'ni uzoqni yaxshi ko'ra olmaslik va shunga o'xshash ko'pgina ko'z kasalliklari kelib chiqayotgani aholini qolaversa ota-onalarni tashvishga solmoqda. Miopiyaning dastlabki namoyon bo'lishining oldini olish choralari orasida ko'zning akomodativ (lotincha accomodatio moslashuv) — ko'zning turlimasofadagi narsalarni ochiq-ravshan ko'rishga moslashuvi.)mushaklarini ijobiy rivojlantirishga badminton yordam beradi.

Helmgolts nomidagi ko'z kasalliklari oftalmologlari tomonidan salbiy dinamika va ko'rish patalogiyasi past bo'lgan 7 nafar ko'ngillilarda tadqiqot olib borilganida badminton o'ynashning ko'rish qobiliyatini saqlashi va yaxshilashi va ko'z kasalliklarini oldini olish uchun samaradorligi isbotlangan. Ular bir yil davomida muntazam badminton o'ynashdi. Shifokorlarning kuzatuvlari va tekshiruvlarida faol badminton o'yini paytida qon kislorod bilan to'yinganligini, uning rangi biroz o'zgarib turishini va bularning barchasi birgalikda ko'z mushaklari harakatini birlashtirganligini aniqladilar. Tadqiqot yakunida 7 nafar ishtirokchilarning barchasida ijobiy natijaga erishildi, ya'ni 4 nafarida salbiy ko'rish dinamikasi qayd etilmadi, yana 3 nafarida esa ko'rish qobiliyati sezilarli darajada yaxshilanib o'rtacha 10,3% ga o'sish kuzatildi. Badminton o'ynash vaqtida o'yinchi bir vaqtning o'zida quyidagi ko'z bilan boshqarish jarayonlarni his qiladi:

- volanning havodagi holati – u yaqin yoki uzoqda;
- raqibni nafaqat markaziy, balki ko'rish maydonining periferik zonalarida ham topish;
- raqibning tanasi va qo'llarining harakati, zarba turini, volanning trayektoriyasini taxmin qilish;

Vaqtivaqti bilan qarashni uzoqdagi obyektдан yaqinroqqa va aksincha o'zgartirish ko'zlarning fokus uzunligini o'zgartirish qobiliyatini oshiradi.

O'yin davomida yugurish, faol qo'l harakatlari, statik holatda turishlar davomida bir qator mushaklar ishga tushadi. Koordinatsiya (muvofiqlashtirish), reaksiya tezligi, chidamlilik va ko'rishni kuchaytirish barchasi badminton o'yinida mujassamdir. Tadqiqot natijalaridan ko'rinib turibdiki yoshlikdan badminton o'ynash va muntazam shug'ullanish organizm uchun judayam foydali va ahamiyatlidir. Yurtimizdagi istirohat bog'larida yoki mahallalarida bolalar badminton o'ynayotganligini yoki aynan sport maktablarida badminton sport turi bilan muntazam mashg'ulot olib borayotgan shug'ullanuvchilarni ko'rishimiz mumkin. O'zbekistonda aholini qolaversa yoshlarni sportga jalb qilish orqali millat genafondini sog'lomlashtirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Bunday ijobiy xulosaga erishishilganligining sababi shundaki o'yin davomida shug'ullanuvchilar tana harakatini tez-tez o'zgartirib turishi, volanning havodagi harakatini kuzatib borishi, tezlik, muvozanat va koordinatsiani birlashtirgani natijasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Pulatov A.A., Savatyugin O.M., Isroilov Sh.Sh. “Badminton nazariyasi va uslubiyati” // O‘quv qo‘llanma. Toshkent. 2017 – 300 bet.
2. Помяткин В.П. Книга тренера по бадминтону. Теория и практик.-2012 240 б.
3. Savatyugin O.M., G‘aniyeva M.YU., Suleymanova S.F. “Sport pedagogic mahoratini oshirish (Badminton)” // O‘quv qo‘llanma. Toshkent. 2017 – 262 bet.
4. Смирнов Ю.Н. Бадминтон: Учебник для институтов физической культуры. – М.: ФиС, 2000. – 159 с.
5. www.lex.uz- O‘zbekiston Respublikasi Qonun xujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.
6. www.ziyonet.uz - O‘zbekiston Respublikasi axborot ta’lim tarmog‘i portal.
7. www.natlib.uz - O‘zbekiston Respublikasi Milliy kutubxonasi.